

DE INVLOED VAN DE INTERNE - IN HET BIJZONDER DE
ADMINISTRATIEVE - ORGANISATIE OP DE CONTROLE-
MAATREGELEN VAN DE ACCOUNTANT, DIE BELAST IS
MET DE CONTROLE VAN DE JAARREKNING

door J. P. van Rossem

Onder bovenstaande titel is voor registeraccountants op 28 en 29 maart 1969 in Rotterdam en op 2 en 3 mei 1969 in Eindhoven een voorjaarsconferentie gehouden. De deelnemers kregen een casus voorgelegd, waarin voor drie bedrijven een vergelijkende beschrijving van de organisatie was gegeven. Die beschrijving omvatte naast een algemene karakteristiek een organisatie-schema en een nadere uitwerking van de in dat schema genoemde afdelingen. Bijgevoegd was een vragenlijst waarin ten aanzien van de goederen- en geldbeweging en de kosten werd gevraagd de controlemaatregelen van de accountant te vermelden bij vergelijking van de drie gegeven bedrijven. De casus is gepubliceerd in 'de Accountant' van juli 1969, blz. 419-423.

Met deze wijze van presentatie werd beoogd duidelijke uitspraken te verkrijgen over hetgeen de accountant concreet zou moeten verrichten in elk van de voorgelegde gevallen. In dit verband werden uitingen verwacht over b.v. de controle van de inkoopfacturen: hoeveel en welke inkoopfacturen zal de accountant controleren en hoe zal hij dat doen?

Het is niet zinvol in dit artikel een overzicht te geven van de groepsrapporten van de deelnemers of van de samenvattingen en discussies in de plenaire vergaderingen. In plaats daarvan zal ik aan de hand van de meest kenmerkende meningen en conclusies enige beschouwingen over de achtergronden van het behandelde geven.

De probleemstelling was ruimer gekozen dan in de discussie over de betekenis van de interne controle voor de accountantscontrole in de vijftiger jaren in een aantal artikelen in dit tijdschrift aan de orde is gesteld. Dit heeft toch niet kunnen verhinderen dat ook in de voorjaarsconferentie de nadruk viel op het belang van de interne controle voor de controle van de accountant. De ruimere probleemstelling werd nog benadrukt door Prof. Groeneveld die in zijn inleiding een duidelijk geformuleerd overzicht had verwerkt over de groei van de betekenis van de administratieve structuur voor de accountantscontrole. Uit die inleiding zijn vooral te releveren de vermelding van een uitspraak van Limperg, t.w. dat het vervangen van de accountantscontrole door de interne controle slechts geoorloofd is voor zover zulks mogelijk is zonder de functie van de accountant onvolkomen te maken. Ook de door Prof. Groeneveld genoemde formulering van Prof. Van Rietschoten is van belang: de verrichtingen waaruit het accountantsonderzoek moet bestaan moeten geschieden naar hetgeen voor de uitkomsten van het onderzoek essentieel is en door de toepassing van de controletechnieken bereikt kan worden. Een herhaling van verrichtingen is volgens dit citaat van Prof. Groeneveld nodig voor het verkrijgen van zekerheid omtrent de uitkomsten van het onderzoek.

Deze en ook andere algemeen geformuleerde uitspraken worden naar ik aanneem door veel beroepsgenoten aanvaard. De - althans in de literatuur gesignaleerde - afwijkingen behelzen echter de praktische uitvoering: hoe komt de accountant tot het eigen oordeel (over de jaarrekening)? Welke handelingen zal hij (gedeeltelijk) herhalen en voor welke handelingen kan hij gebruik maken van de interne organisatie?

Uiteraard is op deze vragen geen algemeen geldend antwoord uit de meningen van de deelnemers aan de conferentie te distilleren. Dit is naar mijn mening niet alleen niet mogelijk maar ook niet nodig. Wanneer ik probeer in enkele woorden de conclusie te trekken uit de (samenvattingen van de) meningen van de deelnemers is het duidelijk dat de accountant in meerdere mate detailcontroles en integrale waarnemingen nodig acht naarmate de administratieve organisatie minder goed is. Het is echter minder duidelijk wat de accountant zal verrichten, respectievelijk zal nalaten indien de administratieve organisatie als goed is te kwalificeren. Dan wordt in vele gevallen gewezen op totalencontroles, partiële waarnemingen en het vaststellen van de werking van de organisatie. Hoe deze werking wordt geconstateerd is meestal niet aangegeven.

Uit de op de casus gerichte meningen is vrijwel niet af te leiden welke opvatting over de benaderingswijze van de problematiek men heeft. Dit is duidelijker gebleken uit de door Drs. H. H. J. Nordemann en Drs. A. L. Westers in hun tijdens de conferentie gegeven beschouwingen over de achtergronden van de verschillende opvattingen. Zoals Westers dat tot uitdrukking bracht zijn de standpunten zo zwart/wit mogelijk geschilderd. Dit heeft het voordeel dat de contrasten scherp afgetekend zijn. Het standpunt van Westers houdt in dat de accountant zich bij zijn arbeid ten behoeve van de controle van de jaarrekening moet richten op beoordeling van de opzet en de goede werking van het stelsel van de interne en administratieve organisatie met de daarmee verbonden interne controle. Daarbij valt nog op te merken dat hij daaraan nog toevoegt dat genoemd stelsel verder reikt dan de accountantscontrole. Nordemann concludeert dat de accountant zelf al die controlewerkzaamheden moet verrichten waarvan de uitkomst essentieel is voor het resultaat van de hem verstrekte opdracht. Hij vervolgt dan ook met de mening dat het overdragen van delen van die werkzaamheden aan organen van het gecontroleerde bedrijf ertoe leidt dat aan de verwachting van het maatschappelijk verkeer niet wordt voldaan. Hierbij wordt erkend dat de controle van de jaarrekening ten aanzien van enkele hoofdpunten berust op de interne controle voortvloeiend uit de werkverdeling, als gevolg waarvan afstand wordt genomen van de algemeen voor te schrijven zelfstandige waarneming door de accountant van „chiffres d'affaires”. Ook worden aanvaardbare toleranties in de zekerheid toegelaten.

Uit deze meningen en uitwerking daarvan is het mij opgevallen dat er sinds het begin van de discussie het een en ander is veranderd. Men vereenzelvigde toen veelal het uitgangspunt van de als „klassieken” aangeduide groep met de zelfstandige waarneming van de goederen- en geldbeweging, waaruit een vrij strak patroon voor het controleprogramma werd verkregen. De variaties op dat patroon betroffen vooral de kwantiteiten der controlehandelingen. De

„modernen” leken daarentegen minder concreet omdat zij niet goed konden slagen in het weergeven van de wijze waarop zij de werking van de interne controle konden toetsen. De wijze waarop de vaststelling van het bestaan van een adequaat systeem van interne controle diende te geschieden leverde ook toen niet veel problemen op. Nu komt Westers als aanhanger van laatstbedoelde groep met een concreet schema van zijn controleprogramma terwijl zijn opponent een veel algemenere benadering geeft en zich niet op de zelfstandige waarneming van de goederen- en geldbeweging richt.

Het verschil van mening richt zich kennelijk niet op het feit dat een goede administratieve organisatie van bijzonder groot belang is voor de accountantscontrole. Er is veeleer een verschil te constateren in de aanpak van de accountantscontrole bij een als goed te kwalificeren systeem van organisatie: welke handelingen zijn dan nodig om tot een oordeel te geraken.

Gezien het feit dat er *uit het oogpunt van de accountant in het kader van de controle van de jaarrekening* een aantal goede systemen van interne organisatie mogelijk zijn, is dat niet verwonderlijk. Er is mijns inziens dan ook niet algemeen aan te geven bij welk punt in het geheel van actie de accountant van mening is of mag zijn dat hij een oordeel kan vellen. Dat hangt steeds weer af van de omstandigheden in het concrete geval. Dit houdt niet in dat alleen subjectieve oordelen worden geveld. Op grond van o.m. een gelijkgerichte theoretische en praktische opleiding en de in het beroep heersende opvattingen moeten beroepsgenoten tot een gelijksoortig oordeel kunnen komen. Ik geef hierbij toe dat de heersende opvattingen niet in belangrijke mate zijn vastgelegd.

Wanneer ik nog wat dieper inga op de achtergronden van bovenaangehaalde controverse kan ervan worden uitgegaan dat men niet verdeeld is over de functie van de accountant en over het feit dat de accountant op grond van eigen waarnemingen moet komen tot een oordeelvorming. Naar mijn mening is het dan ook doelmatig alle waarnemingen van de accountant welke hij verricht ten behoeve van die oordeelvorming te beschrijven als eigen actie. Dit begrip dient dus niet te worden beperkt tot het herhalen van handelingen zoals de controle met bescheiden, het maken van vastleggingen etc. Ik zou dan ook de door Westers genoemde handelingen voor zover zij dienen voor zijn oordeelvorming als eigen actie willen zien. Enigszins extreem gesteld is het zo dat de ene groep de eigen actie ziet als het onderzoek naar het bestaan en de werking van de interne organisatie en dat de andere groep stelt dat alle van belang zijnde controlewerkzaamheden door de accountant moeten worden uitgevoerd. Wanneer men de inhoud van deze uitgangspunten nader concretiseert, blijkt niet in welke handelingen men dan van elkaar verschilt. Immers, in het door Nordemann verdedigde standpunt wil men over het stelsel van interne controle heen die eigen actie verrichten welke nodig is voor de goedkeuring van de verantwoording. Die eigen actie omvat o.a. inventarisaties, verbands- en totalencontroles, vergelijkingen met budgetten en met voorgaande perioden. Westers vermeldt ten behoeve van de controle op de werking van de interne organisatie o.m. cijferbeoordeling, verbandscontrole, grondslagen van budgetten. In grote lijnen zijn dit dus gelijksoortige handelingen.

Het komt mij dan ook voor dat de uitvoering van de controle geen grote verschillen zal vertonen; het schijnt veeleer een verschil in uitgangspunt, of zo men wil een verschil in instelling te zijn.

Zoals hiervoor reeds is gesteld komt men bij het formuleren van de aanpak van de uitvoering in beide standpunten niet verder dan een algemene benaming van de wijze waarop men de eigen actie denkt te verrichten. Nu toch wel vrij algemeen losgelaten wordt de benadering waarbij de accountant altijd zelfstandig de verbanden in de goederenbeweging via controle van de (belangrijkste) inkoopfacturen en van de befaamde tellingenlijsten vaststelt en daarna de verbanden in de geldbeweging controleert, is het soms ten onrechte aan de „klassieke” methode toegeschreven algemeen geldend gedragspatroon weggevallen. Hiermede wil ik zeker niet het model van de goederen- en geldbeweging verwerpen. Verre van dat. De accountant heeft hierin een goed uitgangspunt voor de benadering van de problematiek. Tegen de achtergronden van de verbanden in de goederen- en geldstromen is duidelijker te benaderen hoe en waar de accountant meent te moeten handelen ten behoeve van zijn oordeelvelling.

Ik ben van mening dat nog te weinig wordt benadrukt dat de feitelijke inhoud van de eigen actie van geval tot geval door de accountant wordt bepaald. Hij zal steeds dienen aan te geven wat essentieel is om tot een oordeelvelling te komen. Daarbij is het niet van wezenlijk belang of dit primair leidt tot een oordeel omtrent de werking van de interne organisatie of dat dit in de eerste plaats een oordeel omtrent de verantwoording zelve geeft. Hiermee is niet gezegd dat de accountant geen oordeel over de interne organisatie dient te hebben. Het is echter de vraag of dat oordeel steeds geheel op dezelfde wijze wordt verkregen als het oordeel omtrent de jaarrekening tot stand komt.

Ik meen dat nog te veel - onbewust wellicht - gedacht wordt aan een vrij algemeen geldende receptuur voor controlehandelingen in plaats van aan de omstandigheid dat de accountant o.m. met behulp van zijn kennis van het bedrijf, van de administratieve organisatie en van de controle in staat moet zijn in het gegeven geval die controles uit te voeren die hem tot een oordeelvelling in staat stellen. Er is dan ook niet algemeen te stellen of de accountant (bij een goede organisatie) wel of niet de inkoopfacturen zal controleren. Op grond van zijn analyses en op grond van zijn mogelijkheden de kwaliteit van de hem ter beschikking staande gegevens te beoordelen zal hij al of niet tot zulk een controle overgaan. Het is daarbij vooral van belang of de werking van de desbetreffende goede organisatie voor de accountant zichtbaar is, hetgeen wil zeggen dat de accountant alleen dan via de goede werking van de organisatie tot een eigen oordeel kan komen over de jaarrekening indien er een eigen actie ter zake van de werking van die organisatie mogelijk is. Die mogelijkheid dient steeds te worden onderzocht omdat de accountant primair zoekt naar de meest doelmatige weg welke tot een oordeel leidt.

Bij de uitvoering van de controle staan de accountant vele controletechnieken ten dienste. In dit kader zou ik o.m. willen zien dat b.v. de techniek van het controleren van inkoopfacturen en de wijze waarop een inventari-

satie moet plaatsvinden voor het bepaalde geval uit de algemene kennis van de accountant kunnen worden afgeleid. Bij de praktische en theoretische vorming van de accountant zal dus naast inzicht in o.m. de bedrijfseconomie, de administratieve organisatie en hetgeen thans nog „goed koopmansgebruik” heet moeten worden gebouwd aan een ruime gereedschapskist met controletechnieken en -opvattingen.

Ik wil op dit punt even ingaan op een naar mijn mening onjuiste binding van (aselecte) steekproeven met de „moderne” opvatting. De vraag of steekproeven in de accountantscontrole toegepast kunnen worden, wordt nl. niet beperkt tot de gevallen waarin men daarmede de werking van de interne organisatie denkt te onderzoeken. De toepasbaarheid van steekproeven is m.i. in een veel wijder verband te zien. Indien de accountant van mening is dat hij ten behoeve van zijn oordeelvorming in een bepaald geval een massa verschijnselen moet onderzoeken komt de vraag van het al dan niet toepassen van steekproeven aan de orde. Indien geen betere middelen ter beschikking zijn en o.m. een zekere tolerantie in de uitspraak over de massa is toegestaan kan de steekproef de meest doelmatige keuze zijn uit het beschikbare assortiment van middelen. De accountant kan zich los van zijn uitgangspunt over de inhoud van de eigen actie voor alle gevallen waar hij zich voorbereidt op een oordeel over een eigenschap van een aantal gegevens afvragen of van alle beschikbare middelen een steekproef de aangewezen is. De aselecte steekproef laat alsdan een duidelijk gekwantificeerd oordeel over de gehele massa toe. Op te merken valt dat geen enkele andere deelwaarneming een gekwantificeerd oordeel over hetgeen niet is waargenomen toelaat. De aselecte steekproef is m.i. dan ook niet voorbehouden aan de „moderne” richting.

Uit het vorenstaande volgt dat het in grote lijnen duidelijk is dat alle accountants genoodzaakt zijn bij hun oordeelvorming eigen actie toe te passen. Het lijkt meer een louter theoretisch meningsverschil of dit geschiedt door een controle van de (werking van de) administratieve organisatie of van datgene dat daar overheen gaat. Uiteraard is hiermede het probleem niet afgedaan. De ontwikkelingen in de administratieve organisatie nopen ook nu weer tot een bezinning op de wijze waarop de accountantscontrole wordt verricht. Deze ontwikkelingen zijn voor het onderhavige probleem van groot belang. Niet alleen de voortschrijdende mechanisering en/of automatisering, maar ook de toeneming van de omvang van de bedrijven en de hogere kwaliteit van de intern vervaardigde informatie maken een aanpassing van de accountantscontrole nodig. Het is daarbij natuurlijk niet zo dat van de ene op de andere dag een ingrijpende wijziging moet of kan plaatsvinden. Het is veeleer een groei waarbij over een lange periode blijkt dat er veel veranderd is of alsnog zal moeten veranderen. Ik meen b.v. te mogen constateren dat de ontwikkeling in de inhoud van de door Limperg geformuleerde leer van het gewekte vertrouwen is achtergebleven bij hetgeen wij als deugdelijke grondslag, t.w. de arbeid welke moet worden verricht om tot het bereiken van het doel te komen, aanvaarden.

Deze constatering is zeer algemeen en houdt dus de gevaren van het verwaarlozen van belangrijke afwijkingen in. Desondanks durf ik te stellen dat aan de inhoud van het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer minder is

ontwikkeld dan aan de deugdelijke grondslag. In het algemeen is het vertrouwen groter dan op grond van de verrichte arbeid waargemaakt kan worden. Dit betekent niet dat de accountantscontrole en dus de verklaring thans een lagere waarde voor het maatschappelijk verkeer biedt dan in het verleden. Ik meen slechts dat de ontwikkeling in b.v. toleranties, verantwoordelijkheid voor fraude en kort gezegd al datgene wat de accountant thans terecht - meent te kunnen nalaten nog niet in voldoende mate bij het publiek bekend is. Ook hierin ligt voor het accountantsberoep en de beroepsorganisatie een belangrijke voorlichtende taak.

Wanneer ik nu besluit met een poging te komen tot een samenvatting van mijn mening over de inhoud van de uitingen van de „moderne” en de „klassieke” methode, zoals op de genoemde conferenties is behandeld, gebruik ik daarbij wederom een wat grove benadering. Uitgaande van de noodzakelijke eigen actie is mijns inziens de accountant verplicht daarbij de beste en dus ook de meest economische weg te volgen. Indien in het algemeen wordt uitgegaan van het feit dat de administratieve organisatie - en daarmee de interne controle - evenals de accountant bedoelt te komen tot een juiste informatie, kan de accountant in specifieke gevallen van deze gelijkgerichte opvatting gebruik maken. Voorwaarde is dan dat hem van de juiste resultaten van die administratieve organisatie blijkt. Met andere woorden: het is een noodzaak dat het bestaan en de werking (resultaten) van de administratieve organisatie ook zichtbaar zijn en zich voor een onderzoek lenen. Daaruit vloeit voort dat het begin van de uitvoering van de controlewerkzaamheden zo mogelijk in analyses van informatie ligt. Hoe de verdere eigen actie in de vele verschillende gevallen zal moeten geschieden is nimmer algemeen aan te geven, ook niet door middel van het noemen van totalen - en verbandscontroles. Steeds zal de accountant zich primair moeten afvragen of en in hoeverre een bepaald onderdeel van de (administratie van de) bedrijfsvoering voor zijn oordeel van belang is, waarna hij de methodiek moet bepalen met behulp van zijn praktische en theoretische kennis. Dit vereist een grote mate van zelfstandig beslissen en handelen in de praktijk. Hierbij is nog te bedenken dat hulpmiddelen welke de vele mogelijkheden kanaliseren en vereenvoudigen, zoals die b.v. in de Verenigde Staten voorkomen op het gebied van de formulering van bepaalde opvattingen, ons (nog) niet ten dienste staan. Wij zullen ons derhalve o.m. moeten instellen op een verdergaande uitbreiding van het accountantswerk op hoog niveau en daarmee op een wijziging van de vroeger gebruikelijke bezetting van een accountantskantoor.